

Attività CNR-ISMN per progetto IASAI Qualificazione del TRL raggiunto

Allegato Tecnico

Aprile 2025

Indice

1. Introduzione	4
2. Caratteristiche generali della qualificazione del TRL	6
3. Descrizione delle Attività Svolte	8
4. Evidenze Tecniche della Qualificazione TRL 6	9
4.1 Prototipo integrato e funzionante	10
4.2 Ambiente rilevante	10
4.3 Test realistici su dati reali	10
4.4 Interoperabilità con infrastruttura esistente	11
4.5 Documentazione delle attività e delle prestazioni	11
5. Conclusioni	12
6. Sottoscrizione e Validazione del Documento	13

Sommario

Il progetto IASAI – Image Analytics for Seafood machinery using AI ha sviluppato una piattaforma innovativa basata su tecnologie di machine learning e big data analytics per il riconoscimento automatico delle specie ittiche nel contesto della filiera di trasformazione e vendita del pescato. Il sistema è progettato per migliorare l'efficienza operativa, la tracciabilità e la qualità dei processi, integrandosi direttamente in ambienti produttivi reali.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell'ambito dell'incarico ricevuto da Infoteam S.r.l. e FactorDev S.r.l., ha fornito supporto tecnico-scientifico alla validazione e qualificazione della piattaforma, con riferimento ai servizi offerti dal Competence Center BI-REX.

L'obiettivo specifico del presente documento è la qualificazione della tecnologia sviluppata al TRL 6, secondo le linee guida europee per la valutazione della maturità tecnologica. Il TRL 6 implica la dimostrazione di un prototipo integrato in un ambiente rilevante, con test funzionali e prestazionali condotti in condizioni realistiche.

La piattaforma IASAI è stata implementata e testata presso il Mercato Ittico di Termoli, ambiente considerato pienamente rilevante. Il sistema ha dimostrato la capacità di acquisire e processare in tempo reale immagini di prodotti ittici, associarle a metadati strutturati, e restituire un'identificazione automatica della specie con accuratezza $\geq 70\%$ su 25 specie target, e tempi di risposta < 2 secondi. L'infrastruttura software, containerizzata e scalabile, ha garantito interoperabilità con i sistemi esistenti e una gestione asincrona degli eventi di vendita.

Le attività svolte hanno prodotto evidenze tecniche complete: test documentati, configurazioni software, architetture distribuite, risultati quantitativi, oltre a un'interfaccia utente integrata nei flussi d'asta. Tali risultati confermano il raggiungimento del TRL 6 e pongono le basi per il passaggio alle fasi successive di maturazione tecnologica (TRL 7 e 8), orientate all'industrializzazione e al deployment su larga scala.

1. Introduzione

Il presente documento tecnico è redatto nell'ambito dell'incarico conferito al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in qualità di partner tecnico-scientifico del Competence Center BI-REX, per la fornitura di supporto specialistico nell'ambito delle attività di qualificazione tecnologica del progetto **IASAI – Image Analytics for Seafood machinery using AI**.

Tale incarico è stato affidato a seguito della richiesta formulata dai soggetti proponenti Infoteam S.r.l. e FactorDev S.r.l., in qualità di partner industriali del progetto IASAI, con l'obiettivo di supportare le fasi di validazione, qualificazione tecnologica, rendicontazione tecnica e supporto alle attività di project management e PoC.

L'attività qui documentata si inserisce coerentemente all'interno dell'oggetto dell'Accordo di Servizi tra Infoteam/FactorDev e BI-REX, che prevede l'esecuzione dei servizi seguenti:

- a. Consulenza e Orientamento:
 - i. a) Consulenza gestionale – ricerca commissionata

Il presente lavoro, quindi, rientra nelle attività svolte dal CNR nel quadro delle collaborazioni con il Competence Center BI-REX, ed è finalizzato a supportare i partner industriali nella qualificazione tecnologica del progetto IASAI rispetto al TRL 6, come definito dalle linee guida europee e dai criteri tecnici condivisi in ambito nazionale. Le sezioni seguenti illustrano nel dettaglio le attività realizzate, i risultati conseguiti e le evidenze che motivano la piena qualificazione del sistema in oggetto al livello TRL 6.

Il progetto IASAI ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma innovativa per il riconoscimento automatico delle specie ittiche, integrando tecnologie avanzate di machine learning e big data analytics. Il sistema è progettato per automatizzare il processo di identificazione delle specie, ottimizzando la tracciabilità, la trasformazione e il confezionamento nell'ambito della filiera ittica. La tecnologia sviluppata si integra direttamente con le operazioni industriali, migliorando l'efficienza e la qualità dei processi produttivi.

Nel contesto dell'innovazione tecnologica applicata all'industria, la qualificazione del Technology Readiness Level (TRL) rappresenta uno strumento essenziale per valutare la maturità di una tecnologia lungo il suo percorso di sviluppo. In particolare, la certificazione del TRL 6 costituisce un traguardo critico, in quanto attesta che una soluzione prototipale è stata dimostrata con successo in un ambiente rilevante, cioè in condizioni realistiche ma ancora controllate. Questo livello di maturità è fondamentale per attrarre investimenti, avviare collaborazioni industriali e pianificare l'evoluzione verso la piena industrializzazione. La corretta qualificazione del TRL consente di fornire una valutazione oggettiva e documentata del grado di prontezza tecnologica, assicurando che ogni passo evolutivo sia sostenuto da evidenze concrete e verificabili. Tale processo è di particolare importanza nei progetti finanziati a livello nazionale o europeo, dove la progressione verso livelli superiori di TRL è spesso condizione necessaria per accedere a ulteriori fasi di finanziamento o supporto all'implementazione industriale.

Lo scopo del presente documento è fornire un resoconto dettagliato delle attività svolte nel progetto IASAI, con particolare riferimento alle evidenze tecniche, ai test condotti e ai risultati ottenuti, che dimostrano il raggiungimento del TRL 6. Attraverso una descrizione strutturata delle fasi progettuali e delle validazioni effettuate, il documento intende certificare il grado di maturità tecnologica della piattaforma, offrendo una base solida per la sua successiva evoluzione verso livelli più alti di prontezza operativa. Le attività sono state analizzate singolarmente e nel loro insieme, con riferimento ai parametri tecnici, funzionali e ambientali che definiscono la soglia del TRL 6 secondo le migliori pratiche europee (es. EC H2020 TRL Guidelines, EARTO 2020).

2. Caratteristiche generali della qualificazione del TRL

Il TRL 6 è caratterizzato dalla dimostrazione di un sistema o sottosistema prototipale in un ambiente rilevante, dove è possibile testarne la funzionalità e le prestazioni in scenari che simulano le condizioni reali, ma in un contesto controllato. La realizzazione

di un prototipo completo e operativo, installato e testato in un ambiente simile a quello di produzione, è la chiave per il passaggio a livelli superiori di maturità tecnologica. Con “ambiente rilevante” si intende un contesto che riproduce in modo realistico le condizioni operative previste per l’utilizzo della tecnologia, pur non trattandosi ancora di un ambiente di produzione su larga scala. Il TRL 6 rappresenta, infatti, un passaggio fondamentale dalla validazione in laboratorio (tipica dei livelli TRL 4 e TRL 5) verso le fasi di dimostrazione in campo reale (TRL 7 e TRL 8).

Per raggiungere il TRL 6, è innanzitutto necessario disporre di un sistema prototipale integrato e funzionante. Non è sufficiente testare singoli moduli o componenti separatamente: l’intero sistema, nella sua configurazione completa, deve essere in grado di operare secondo le specifiche attese. I test devono essere condotti in un ambiente che riproduce in modo realistico le condizioni di esercizio previste. Ciò significa che l’ambiente di test deve presentare caratteristiche simili a quelle che si incontrerebbero in un contesto operativo industriale, anche se il sistema è ancora in una fase sperimentale o dimostrativa. Tali ambienti includono impianti pilota, siti dimostrativi, linee di produzione in fase di test o ambienti semi-controllati dotati di infrastrutture industriali. Le attività condotte devono includere prove funzionali e prestazionali che siano rappresentative dell’uso reale della tecnologia. È fondamentale raccogliere dati quantitativi relativi alle prestazioni del sistema, come ad esempio accuratezza, tempi di risposta, capacità di elaborazione, affidabilità operativa, capacità di integrazione con altri sistemi, e resilienza alle variazioni ambientali o operative. L’intero processo deve essere supportato da evidenze documentate, tra cui report di test, log operativi, fotografie, video, schede di collaudo, analisi comparative con i requisiti iniziali, e valutazioni tecniche effettuate da stakeholder o utilizzatori finali.

Un ulteriore elemento distintivo del TRL 6 è la capacità del sistema di affrontare e risolvere problematiche reali di integrazione, ambientali o di utilizzo emerse durante i test in ambiente rilevante. La documentazione delle problematiche incontrate, insieme alle soluzioni sviluppate per superarle, costituisce una parte essenziale della qualificazione del TRL, in quanto testimonia la robustezza e la maturità tecnologica del sistema. A titolo esemplificativo, sono considerabili come attività qualificanti per il TRL 6: l’installazione e il collaudo di un sistema in un impianto dimostrativo; la validazione funzionale in un sito industriale operativo, anche se in modalità pilota o test paralleli

alla produzione; l'analisi delle prestazioni in condizioni ambientali realistiche; l'integrazione completa tra componenti software e hardware su infrastrutture operative; e la raccolta di feedback da parte degli utilizzatori finali. Infine, si sottolinea la differenza tra i livelli adiacenti: mentre il TRL 4 e il TRL 5 riguardano attività di laboratorio e ambienti simulati, il TRL 6 richiede un salto qualitativo nella valutazione della tecnologia, che deve essere provata in condizioni che riflettano realisticamente l'ambiente industriale di destinazione. A sua volta, il TRL 7 prevede che tale dimostrazione avvenga in un ambiente produttivo operativo reale, con tutte le complessità del caso.

Nel caso del progetto IASAI, questo traguardo è stato raggiunto con successo grazie alla realizzazione di un prototipo funzionale che è stato testato con esito positivo presso il Mercato Ittico di Termoli, dove sono stati validati i requisiti di funzionalità, prestazione e integrazione, raggiungendo il TRL 6.

3. Descrizione delle Attività Svolte

Il progetto IASAI è stato sviluppato in più fasi, ciascuna focalizzata su obiettivi specifici e tecnicamente rilevanti per il raggiungimento del TRL 6.

Fase 1 - Analisi dei Requisiti e Progettazione del Sistema

Nella fase iniziale, è stata condotta una ricerca approfondita sui requisiti industriali e tecnologici. Attraverso una serie di interviste con stakeholder del settore ittico, è stato possibile definire le specifiche funzionali e tecniche del sistema. Un'analisi dettagliata delle problematiche legate alla tracciabilità e al riconoscimento delle specie ittiche ha portato alla scelta delle tecnologie più adatte per affrontare la sfida. Inoltre, è stato realizzato uno studio di fattibilità tecnico-scientifica che ha esaminato le diverse soluzioni hardware e software, con particolare attenzione alla loro implementazione pratica nel contesto del mercato ittico.

Una volta definiti i requisiti, è stata avviata la progettazione modulare del sistema, che ha compreso i moduli di acquisizione, elaborazione e classificazione delle immagini. Parallelamente, è stato costruito un dataset iniziale composto da immagini annotate e normalizzate delle specie ittiche, utili per il training dei modelli di machine learning. La

fase di validazione iniziale ha confermato che i presupposti teorici erano corretti e che la tecnologia era pronta per le fasi successive, collocandosi nel range di TRL 4-5.

Fase 2 - Sviluppo e Integrazione dei Moduli di Machine Learning

Il passo successivo ha visto lo sviluppo e l'integrazione dei moduli di machine learning e big data analytics, che sono stati alla base della piattaforma IASAI. I modelli di riconoscimento sono stati sviluppati utilizzando reti neurali convoluzionali (CNN), che sono state ottimizzate tramite tecniche di data augmentation per migliorare la robustezza e la generalizzazione del sistema. Per ottenere prestazioni migliori in condizioni di variabilità delle immagini, sono stati applicati metodi di flip, rotazione e modifica dei colori.

Per garantire la portabilità e la scalabilità del sistema, l'architettura software è stata realizzata su base microservizi, con componenti separati per ImageRecognition e ImagePrediction, sviluppati in NestJS e containerizzati in Docker. L'adozione di Docker ha permesso di testare il sistema in ambienti isolati, garantendo il suo funzionamento su diverse piattaforme senza necessità di adattamenti hardware. Inoltre, è stata sviluppata un'architettura a EventBus, che ha permesso la comunicazione asincrona tra i diversi moduli e una gestione ottimale dei carichi di lavoro.

I primi test, eseguiti in ambienti simulati, hanno mostrato che il sistema era già in grado di eseguire operazioni di riconoscimento automatico delle specie con tempi di risposta inferiori a 2 secondi, confermando l'affidabilità e la coerenza delle funzionalità.

Fase 3 - Implementazione in Ambiente Rilevante

La terza fase ha visto il passaggio alla dimostrazione pratica del sistema presso il Mercato Ittico di Termoli, un ambiente produttivo che ha permesso di simulare operazioni reali. È stata realizzata l'installazione dell'hardware necessario, tra cui telecamere di alta qualità (AXIS M3115-LVE Network Camera) e infrastruttura di rete (ad esempio, Cisco CBS250-24P-4G Smart Switch), il tutto integrato in una rete cablata ad alta affidabilità. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema utilizza JWT/M2M per l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti, mentre l'interfaccia utente si integra perfettamente con il sistema d'asta, garantendo sincronizzazione e affidabilità.

Durante il collaudo, sono state acquisite oltre 10.000 immagini di 25 specie ittiche. Il sistema ha elaborato in tempo reale le immagini catturate, identificando correttamente

le specie con un'accuratezza minima del 70% su un set di 25 specie target. Questo risultato ha confermato l'efficacia della piattaforma, soddisfacendo i requisiti operativi e prestandosi a un'implementazione industriale su larga scala.

4. Evidenze Tecniche della Qualificazione TRL 6

Ai fini della qualificazione del TRL 6, il punto focale è rappresentato dalla Fase 3 – Implementazione, raccolta dati e documentazione, durante la quale il sistema è stato messo in funzione presso il Mercato Ittico di Termoli. Le attività sono state mappate come segue rispetto agli indicatori del TRL 6:

4.1 Prototipo integrato e funzionante

Nel Task 3.1, è stato implementato un sistema completo che integra i moduli di acquisizione dati (telecamere IP), analisi predittiva (modelli ML basati su PyTorch), interfacce REST per l'elaborazione e API per la gestione delle immagini e dei metadati. Il prototipo include tutti i sottosistemi hardware e software necessari a garantire operatività in tempo reale. Le evidenze raccolte includono: l'installazione fisica della piattaforma, la sua configurazione, e l'abilitazione all'interazione in tempo reale con l'ambiente di vendita all'asta. Il sistema è in grado di acquisire immagini, elaborarle, associare metadati e restituire una previsione automatica della specie ittica presente nel prodotto osservato.

4.2 Ambiente rilevante

La piattaforma è stata testata e validata presso un sito produttivo reale: il Mercato Ittico di Termoli. Tale ambiente presenta caratteristiche pienamente coerenti con la definizione di "rilevante" ai fini del TRL 6, trattandosi di un impianto effettivamente operativo, con flussi commerciali reali, soggetto alle variabilità del contesto industriale (es. luce naturale, condizioni logistiche, tempistiche serrate). La scelta del sito è stata giustificata mediante una selezione documentata, che ha dimostrato la compatibilità

dell'impianto, la disponibilità del partner ospitante, e la coerenza temporale con il cronoprogramma del progetto.

4.3 Test realistici su dati reali

Attraverso i Task 3.1 e 3.2, è stata avviata una campagna di acquisizione e test su dati reali. Sono state raccolte oltre 10.000 immagini di 25 specie ittiche differenti, normalizzate e arricchite con metadati codificati. Il modello ML è stato validato sul campo, dimostrando una accuratezza $\geq 70\%$ sulle specie target, con tempi di risposta < 2 secondi in condizioni operative. Le metriche ottenute sono coerenti con quelle attese per un prototipo operativo, confermando l'adeguatezza dell'algoritmo e del sistema software in un contesto semi-controllato.

4.4 Interoperabilità con infrastruttura esistente

Il sistema ha dimostrato la capacità di integrarsi in modo nativo con l'infrastruttura preesistente (e-Fish), sia sul piano hardware (telecamere, switch, rete industriale) sia software (interazione con EventBus, sistemi d'asta, interfacce Angular). L'integrazione è stata validata attraverso l'esercizio completo del sistema in modalità asincrona, basata su eventi, senza necessità di intervento manuale. Gli operatori del mercato hanno potuto visualizzare in tempo reale le informazioni elaborate, attraverso un'interfaccia utente personalizzata.

4.5 Documentazione delle attività e delle prestazioni

Il Deliverable DL3 fornisce una documentazione tecnica completa del sistema e delle sue componenti. Sono inclusi: specifiche hardware/software, diagrammi di flusso, configurazioni di rete, esempi di metadati JSON, chiamate API, risultati di test, screenshot, e verbali di installazione. In particolare, le sezioni dedicate ai servizi "ImageRecognition" e "ImagePrediction" documentano il ciclo di vita completo dei dati (dall'acquisizione alla predizione), nonché le condizioni tecniche necessarie per la replica del sistema in altri contesti.

L'implementazione del sistema presso il Mercato Ittico di Termoli ha quindi fornito una validazione cruciale del sistema IASAI in un ambiente produttivo reale. L'infrastruttura installata, che includeva telecamere per l'acquisizione delle immagini e sistemi di

connettività ad alta capacità, ha supportato l'intero processo di acquisizione e riconoscimento in tempo reale. I modelli di machine learning, sviluppati per lavorare in tempo reale, sono riusciti a identificare con alta precisione le specie ittiche e associare automaticamente metadati provenienti dal sistema d'asta.

La piattaforma ha mostrato una stabilità operativa superiore, con tempi di risposta inferiori ai 2 secondi nel contesto reale, riuscendo a gestire operazioni di riconoscimento delle specie in tempo reale e con un elevato livello di precisione, confermando la sua maturità per l'adozione in un contesto industriale.

5. Conclusioni

Il progetto IASAI ha raggiunto il TRL 6, dimostrando con successo la funzionalità della piattaforma in un ambiente produttivo reale. Le evidenze tecniche raccolte durante le fasi di test e implementazione hanno confermato che il sistema soddisfa i requisiti richiesti, con prestazioni ottimali e una robustezza comprovata. Il sistema è in linea di principio adeguato per essere scalato in altri ambienti operativi e testato in scenari più complessi, verso i TRL successivi (7 e 8). Il superamento del TRL raggiunto richiederà eventualmente test estesi, ottimizzazione dei moduli intelligenti e perfezionamento dell'interfaccia utente, con l'obiettivo di garantire una piena interoperabilità con i processi industriali e una user experience avanzata. L'infrastruttura tecnologica e le performance attuali costituiscono una base solida per il futuro sviluppo della piattaforma, consentendo il suo utilizzo continuo e il suo perfezionamento in vista di un'adozione su larga scala.

6. Sottoscrizione e Validazione del Documento

Il presente documento tecnico è stato redatto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN) nell'ambito dell'incarico ricevuto da Infoteam S.r.l. e FactorDev S.r.l., in qualità di soggetti proponenti del progetto IASAI, e nel quadro delle attività previste con il Competence Center BI-REX.

Si attesta che le informazioni e le valutazioni contenute nel presente documento corrispondono allo stato dell'arte delle attività svolte, e costituiscono base tecnica per la qualificazione del progetto IASAI al Technology Readiness Level 6 (TRL6).

Bologna, 23 Aprile 2025

Per il CNR-ISMN

Francesco Mercuri
Responsabile Scientifico